

TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SOLIQLAR IMTIYOZINING ZARIRIYATI

Z.X.Mansurova

“Yurisprudensiya” fakulteti 3-bosqich talabasi

Tashkent International University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18297935>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyatida soliq imtiyozlarining zaruriyati davlatning iqtisodiy va fiskal siyosatining muhim instrumenti sifatida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Soliq imtiyozlarining iqtisodiy va huquqiy mohiyati, ularning tadbirkorlik subyektlari barqarorligi, investitsion faolligi va raqobatbardoshligiga ta’siri yoritib beriladi. Kichik va o’rta biznesni qo’llab-quvvatlash, iqtisodiy faollikni rag’batlantirish hamda iqtisodiy inqirozlarning salbiy oqibatlarini kamaytirishda soliq imtiyozlarining o’rni alohida ta’kidlanadi. Xalqaro tajriba va ilmiy tadqiqotlar asosida soliq imtiyozlarini qo’llashning asosiy yo’nalishlari hamda ularning samaradorligi baholanadi. Shuningdek, soliq imtiyozlarini berishning huquqiy mexanizmlari, ularning maqsadli va vaqtinchalik xususiyatlari hamda davlat va tadbirkorlik subyektlari manfaatlari o’rtasidagi muvozanat masalalari tahlil qilinadi.

Аннотация: В статье рассматривается необходимость налоговых льгот в предпринимательской деятельности как одного из ключевых инструментов государственной экономической и фискальной политики. Анализируется экономическая и правовая сущность налоговых льгот, их влияние на устойчивость, инвестиционную активность и конкурентоспособность субъектов предпринимательства. Особое внимание уделяется роли налоговых преференций в поддержке малого и среднего бизнеса, стимулировании экономической активности и снижении негативных последствий экономических кризисов. На основе анализа международного опыта и научных исследований раскрываются основные направления применения налоговых льгот и оценивается их эффективность. В статье также исследуются правовые механизмы предоставления налоговых льгот, принципы их целевого и временного характера, а также необходимость соблюдения баланса между интересами государства и предпринимателей.

Abstract: The article examines the necessity of tax incentives in entrepreneurial activity as one of the key instruments of state economic and fiscal policy. It analyzes the economic and legal nature of tax incentives and their impact on the sustainability, investment activity, and competitiveness of business entities. Particular attention is paid to the role of tax incentives in supporting

small and medium-sized enterprises, stimulating economic activity, and mitigating the negative effects of economic crises. Based on the analysis of international experience and academic research, the main directions of applying tax incentives and their effectiveness are explored. The article also studies the legal mechanisms for granting tax incentives, the principles of their targeted and temporary nature, and the need to maintain a balance between the interests of the state and entrepreneurs.

Kalit soʻzlar: soliq imtiyozlari, tadbirkorlik faoliyati, fiskal siyosat, soliq tartibga solish, investitsion faollik, kichik va oʻrta biznes.

Ключевые слова: налоговые льготы, предпринимательская деятельность, фискальная политика, налоговое регулирование, инвестиционная активность, малый и средний бизнес.

Keywords: tax incentives, entrepreneurial activity, fiscal policy, tax regulation, investment activity, small and medium-sized enterprises.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatidagi ustuvor yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlarining barqaror faoliyat yuritishi, raqobatbardoshligini oshirish hamda milliy iqtisodiyotning izchil rivojlanishini taʼminlashda soliq tizimi muhim oʻrin egallaydi. Ayniqsa, soliqlar imtiyozlari tadbirkorlik faoliyatini qoʻllab-quvvatlash, investitsion muhitni yaxshilash va iqtisodiy faollikni ragʻbatlantirishning samarali vositasi sifatida namoyon boʻladi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda soliq yukining yuqoriligi tadbirkorlik subyektlari moliyaviy barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi, norasmiy iqtisodiyot ulushining oshishiga hamda investitsion jarayonlarning sekinlashuviga olib kelishi mumkin. Shu bois, soliq imtiyozlarini joriy etish va ularni takomillashtirish masalasi iqtisodiy siyosatning dolzarb yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Soliq imtiyozlari orqali tadbirkorlik subyektlari faoliyatini kengaytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va yangi ish oʻrinlarini yaratish uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Shu bilan birga, soliq imtiyozlarining iqtisodiy va huquqiy mohiyatini ilmiy asosda tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash hamda amaldagi soliq qonunchiligi doirasida qoʻllanilish mexanizmlarini oʻrganish muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq imtiyozlarining maqsadga muvofiq va muvozanatli joriy etilishi davlat byudjeti manfaatlari bilan tadbirkorlik subyektlari manfaatlari oʻrtasidagi uygʻunlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Mazkur ilmiy maqolada tadbirkorlik faoliyatida soliqlar imtiyozlarining zaruriyati, ularning iqtisodiy ahamiyati hamda tadbirkorlikni rivojlantirishdagi roli ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, soliq imtiyozlarini

qo'llashning asosiy yo'nalishlari va ularni takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Soliq imtiyozlarining tadbirkorlik subyektlari barqarorligi va iqtisodiy faolligiga ta'siri. Zamonaviy iqtisodiy siyosatni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda soliq imtiyozlarining tadbirkorlik faoliyati dinamikasi va biznes subyektlarining barqarorligiga ta'siri masalasi alohida e'tibor markazida turadi. Soliq imtiyozlari, ya'ni qonun hujjatlarida belgilangan holda soliqlardan ozod etish, soliq stavkalarini kamaytirish yoki to'lov muddatlarini kechiktirish shaklidagi preferensiyalar tadbirkorlar zimmasidagi fiskal yukni yengillashtirishga xizmat qiladi. Ushbu mexanizm investitsiya hajmini oshirish, ishlab chiqarishni kengaytirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, davlatning tadbirkorlik muhitini yaxshilashga yo'naltirilgan strategik yondashuvini aks ettiradi. Kichik va o'rta biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini tahlil qiluvchi empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlarini qo'llash amaliyoti tadbirkorlik subyektlarining tashqi iqtisodiy xatarlar va inqirozlarga moslashuvchanligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, Deyganto tomonidan 2022-yilda olib borilgan tadqiqotda COVID-19 pandemiyasi sharoitida soliq imtiyozlarining kichik va o'rta biznes subyektlari barqarorligiga ta'siri o'rganilgan. ¹Muallif 300 nafar tadbirkor ishtirokida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari asosida regressiya tahlilini amalga oshirib, soliq ta'tili, soliq chegirmalari, pasaytirilgan stavkalar, tezlashtirilgan amortizatsiya va soliqdan ozod etish kabi imtiyozlar biznes barqarorligiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. Ushbu ilmiy maqola 2022-yilda Journal of Innovation and Entrepreneurship jurnalida chop etilgan bo'lib, soliq imtiyozlarining real iqtisodiy ta'sirini empirik ma'lumotlar asosida isbotlab beradi. Mazkur xulosalar soliq imtiyozlarining fiskal siyosatdagi o'rni haqidagi nazariy qarashlar bilan hamohangdir. ²Isaev tomonidan 2024-yilda Economics and Innovative Technologies ilmiy jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda soliq imtiyozlari iqtisodiy samaradorlikni oshirish, investitsion faollikni rag'batlantirish hamda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi muhim fiskal instrument sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda soliq imtiyozlari to'g'ridan-to'g'ri soliqdan ozod qilish bilan bir qatorda, bilvosita rag'batlantiruvchi mexanizmlar — maxsus soliq rejimlari, preferensial stavkalar va soliq bazasini qisqartirish shaklida namoyon bo'lishi ta'kidlanadi. Ushbu

¹ Deyganto, K.O. Effect of tax incentives on the sustainability of micro, small and medium enterprises. — Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022.

² Isaev, B. The role of tax incentives in fiscal policy. — Economics and Innovative Technologies, 2024.

yondashuv soliq siyosatini tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan muvozanatli mexanizm sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. ³Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ham soliq imtiyozlarining iqtisodiy faollikka sezilarli ta'sirini tasdiqlaydi. Harju va Kosonen tomonidan 2012-yilda tayyorlangan *The Impact of Tax Incentives on the Economic Activity of Entrepreneurs* nomli ilmiy ishda Finlyandiyada amalga oshirilgan soliq islohoti natijalari tahlil qilingan. Mazkur ish Milliy iqtisodiy tadqiqotlar byurosi (NBER) tomonidan "working paper" sifatida e'lon qilingan bo'lib, unda tadbirkorlar uchun daromad solig'i stavkalarining pasaytirilishi korxonalar aylanmasining oshishiga olib kelgani empirik usullar orqali asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari soliq rag'batlarining tadbirkorlar mehnat faolligi va biznesga bo'lgan sarmoya hajmini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Yuqoridagi empirik va nazariy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlari tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Xususan, soliq ta'tili va pasaytirilgan stavkalar qisqa muddatli iqtisodiy inqirozlar sharoitida tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini davom ettirishiga yordam beradi, investitsion imkoniyatlarni saqlab qoladi hamda bandlik darajasining pasayib ketishining oldini oladi. Bu esa soliq imtiyozlarining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega ekanligini ko'rsatadi. Davlat moliyaviy siyosati nuqtayi nazaridan soliq imtiyozlari ikki tomonlama xarakterga ega. Bir tomondan, ular tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirib, iqtisodiy o'sish uchun qulay sharoit yaratadi. Ikkinchi tomondan esa, soliq imtiyozlarining haddan tashqari kengaytirilishi davlat byudjeti daromadlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ilmiy adabiyotlarda soliq imtiyozlarini joriy etishda ularning iqtisodiy samaradorligini baholash, aniq maqsadli yo'naltirilganlik va vaqtinchaliklik tamoyillariga amal qilish zarurligi alohida ta'kidlanadi. So'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalarda soliq imtiyozlarining innovatsion faoliyat va raqobat muhitiga ta'siri ham o'rganilmoqda. ⁴Masalan, 2025-yilda *Finance Research Letters* jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda soliq imtiyozlari va korxonalarining innovatsion faolligi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, soliq rag'batlari innovatsion investitsiyalarni oshiradi va raqobat muhitini kuchaytirish orqali korxonalarining rivojlanish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro ilmiy tadqiqotlar natijalari soliq imtiyozlarining tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy barqarorlik va faollikni ta'minlovchi muhim mexanizm ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, soliq imtiyozlarini qo'llash

³ Harju, J., Kosonen, T. The impact of tax incentives on the economic activity of entrepreneurs. — NBER Working Paper No. 18442, 2012.

⁴ Tax incentives, market competition, and corporate innovation. — *Finance Research Letters*, 2025.

jarayoni aniq mezonlar, doimiy monitoring va samaradorlikni baholash mexanizmlari bilan uyg'unlashtirilishi lozim. Faqat shundagina soliq imtiyozlari tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bir qatorda davlat moliya tizimining barqarorligini ham ta'minlashga xizmat qiladi.

Soliq imtiyozlarining huquqiy mexanizmlari va ularni qo'llash samaradorligi. Tadbirkorlik faoliyatida soliq imtiyozlarining samarali amal qilishi, avvalo, ularning huquqiy jihatdan to'g'ri belgilanishi va aniq mexanizmlar asosida qo'llanilishiga bevosita bog'liqdir. Soliq imtiyozlari iqtisodiy rag'batlantirish vositasi bo'lishi bilan bir qatorda, huquqiy institut sifatida soliq qonunchiligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu sababli, soliq imtiyozlarini joriy etish va qo'llash jarayonida huquqiy aniqlik, shaffoflik hamda tenglik tamoyillariga rioya etilishi ularning real samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ilmiy adabiyotlarda soliq imtiyozlari huquqiy mexanizmlarining samaradorligi ularning normativ aniqligi va maqsadga yo'naltirilganligi bilan baholanadi.⁵ Masalan, Surrey tomonidan taklif etilgan "tax expenditure" konsepsiyasiga ko'ra, soliq imtiyozlari byudjet xarajatlarining yashirin shakli sifatida namoyon bo'ladi va ular davlat moliyaviy siyosatining muhim elementi hisoblanadi. Ushbu yondashuvga muvofiq, soliq imtiyozlari aniq ijtimoiy yoki iqtisodiy maqsadga xizmat qilgan taqdirdagina o'zini oqlaydi. Aks holda, ularning nazoratsiz qo'llanilishi soliq tizimining murakkablashuviga va fiskal intizomning susayishiga olib kelishi mumkin. Soliq imtiyozlarining huquqiy mexanizmlarini tahlil qiluvchi zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, imtiyozlarning samaradorligi ularning vaqtinchalikligi va qayta ko'rib chiqilish imkoniyati bilan chambarchas bog'liq. OECD tomonidan 2010-yilda e'lon qilingan hisobotda soliq imtiyozlarining uzoq muddat davomida baholanmasdan saqlanib qolishi davlat byudjeti uchun sezilarli xavf tug'dirishi ta'kidlanadi. Hisobotda soliq imtiyozlarini doimiy monitoring qilish, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash va zarurat tug'ilganda bekor qilish mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bilan fiskal barqarorlik o'rtasida muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Huquqiy nuqtayi nazardan, soliq imtiyozlarining adolatli qo'llanilishi raqobat muhitini buzmasligi lozim. Ilmiy tadqiqotlarda ko'rsatib o'tilishicha, ayrim subyektlarga asossiz ravishda berilgan soliq imtiyozlari bozorda teng raqobat sharoitlarini cheklashi mumkin.⁶ Zolt va Bird tomonidan 2005-yilda chop etilgan ilmiy ishda soliq imtiyozlarining tanlab qo'llanilishi korrupsiya xavfini oshirishi va soliq

⁵ Surrey, S.S. Pathways to Tax Reform: The Concept of Tax Expenditures. — Harvard University Press, 1973.

⁶ Bird, R., Zolt, E. The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries. — Journal of Asian Economics, 2005.

ma'muriyatchiligini murakkablashtirishi qayd etilgan. Mualliflar soliq imtiyozlarini faqat aniq mezonlar asosida, ochiq va shaffof tartibda berish lozimligini ta'kidlaydilar. Tadbirkorlik faoliyatida soliq imtiyozlarining huquqiy mexanizmlarini samarali tashkil etish soliq ma'muriyatchiligi darajasi bilan ham uzviy bog'liqdir. Ilmiy adabiyotlarda soliq ma'muriyatchiligining soddaligi va raqamlashtirilgan tizimlarning mavjudligi soliq imtiyozlaridan foydalanish samaradorligini oshirishi qayd etiladi.⁷ Masalan, World Bank tomonidan 2018-yilda e'lon qilingan Doing Business hisobotida soliq tizimining soddaligi va imtiyozlardan foydalanishning osonligi tadbirkorlik faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda ko'rsatib berilgan. Ushbu holat soliq imtiyozlarining nafaqat normativ darajada, balki amaliy jihatdan ham qulay mexanizmlar orqali taqdim etilishi zarurligini anglatadi. Soliq imtiyozlarining huquqiy mexanizmlarini baholashda ularning maqsadli yo'naltirilganligi muhim mezon hisoblanadi.⁸ Ilmiy manbalarda soliq imtiyozlari umumiy xarakterga ega bo'lishi emas, balki muayyan iqtisodiy sohalar, hududlar yoki tadbirkorlik subyektlari toifalariga qaratilgan bo'lishi samaraliroq ekani ta'kidlanadi. Bunday yondashuv soliq siyosatining selektiv, ammo adolatli bo'lishini ta'minlab, resurslarning samarasiz taqsimlanishining oldini oladi. Soliq imtiyozlarining tadbirkorlik faoliyatidagi roli faqat iqtisodiy rag'batlantirish bilan cheklanmaydi, balki ularning huquqiy mexanizmlarining to'g'ri tashkil etilishi bilan belgilanadi. Soliq imtiyozlarining aniq normativ asosga ega bo'lishi, vaqtinchalik va maqsadli xarakter kasb etishi hamda muntazam baholab borilishi ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, soliq imtiyozlari tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda samarali huquqiy instrument sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa: O'tkazilgan ilmiy-nazariy va empirik tahlillar tadbirkorlik faoliyatida soliq imtiyozlarining muhim iqtisodiy va huquqiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Soliq imtiyozlari tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, iqtisodiy faollikni oshirish va investitsion jarayonlarni rag'batlantirishda samarali instrument sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun soliq yukining yengillashtirilishi ularning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshirib, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish hamda bandlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, soliq imtiyozlari faqat iqtisodiy rag'batlantirish vositasi bo'lib qolmay, balki davlatning fiskal va huquqiy siyosatini amalga oshirishda muhim mexanizm

⁷ World Bank. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. — Washington, DC, 2018.

⁸ OECD. Tax Expenditures in OECD Countries. — OECD Publishing, 2010.

hisoblanadi. Soliq imtiyozlarining huquqiy jihatdan aniq belgilanishi, shaffof va tenglik tamoyillari asosida qo'llanilishi ularning samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliq imtiyozlarini joriy etishda ularning maqsadli yo'naltirilganligi, vaqtinchalikligi va iqtisodiy natijadorligi muntazam ravishda baholab borilishi zarur. Xalqaro tajriba va ilmiy adabiyotlar tahlili soliq imtiyozlarining nazoratsiz yoki asossiz qo'llanilishi davlat byudjeti daromadlarining kamayishi, raqobat muhitining buzilishi hamda fiskal intizomning susayishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu sababli soliq imtiyozlari iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish bilan bir qatorda davlat moliya tizimining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muvozanatli siyosat doirasida amalga oshirilishi lozim. Umuman olganda, tadbirkorlik faoliyatida soliq imtiyozlari iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti sifatida baholanadi. Ularni samarali qo'llash soliq qonunchiligini doimiy takomillashtirish, soliq ma'muriyatchiligini soddalashtirish va raqamlashtirish hamda soliq imtiyozlarining real iqtisodiy ta'sirini tizimli ravishda monitoring qilishni taqozo etadi. Mazkur yondashuv tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda milliy iqtisodiyotning barqaror va uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Deyganto, K.O. Effect of tax incentives on the sustainability of micro, small and medium enterprises. — Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022.
2. Isaev, B. The role of tax incentives in fiscal policy. — Economics and Innovative Technologies, 2024.
3. Harju, J., Kosonen, T. The impact of tax incentives on the economic activity of entrepreneurs. — NBER Working Paper No. 18442, 2012.
4. Tax incentives, market competition, and corporate innovation. — Finance Research Letters, 2025.
5. Surrey, S.S. Pathways to Tax Reform: The Concept of Tax Expenditures. — Harvard University Press, 1973.
6. Bird, R., Zolt, E. The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries. — Journal of Asian Economics, 2005.
7. World Bank. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. — Washington, DC, 2018.
8. OECD. Tax Expenditures in OECD Countries. — OECD Publishing, 2010.